

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING “BOBURNOMA” ASARIDA EVFEMIZMLARNING BERILISHI

Nazokat Jiyanova Eshquvvatovna

Saida Maksumova Sunnatovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada XY asr oxiri, XYI asr boshlarida yashab ijod etgan, o‘zbek mumtoz adabiyotida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan, Hindistonda “Buyuk imperiya”ni shakllantirgan shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida evfemizmlarning berilishi va ularning qo‘llanish xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, evfemizmlar til birligi sifatida qo‘llanilishi va tarixiy variantdoshligi, og‘zaki nutqqa xos jihatlari, shuningdek, o‘zbek va jahon tilshunosligida evfemizmlarning ilmiy jihatdan o‘rganilishi, ma’naviy xususiyatlari haqida ham fikr yuritilgan. “Boburnoma”da qo‘llanilgan evfemizmlarning berilishi misollar asosida tahlil etilgan.

Аннотация: В данной статье использование эвфемизмов в произведении «Бабурнома» царя и поэта Захириддина Мухаммада Бабура, жившего и творившего в конце XV - начале XVI века, имело свое место в узбекской классической литературе. и образовали «Великую Империю» в Индии, и рассмотрены особенности их связи. Помимо этого, обсуждаются использование эвфемизмов как языковой единицы и их историческая вариация, особенности устной речи, а также научное изучение эвфемизмов в узбекском и мировом языкознании, их духовных свойств. На основе примеров анализируется употребление эвфемизмов, использованных в «Бобурноме».

Annotation: In this article, the use of euphemisms in the work "Baburnoma" by the king and poet Zahiriddin Muhammad Babur, who lived and created at the end of the XV th century and the beginning of the XVI century, had his place in Uzbek classic literature, and formed the "Great Empire" in India, and their meaning. The characteristics of the connection are discussed. In addition to these, the use of

euphemisms as a linguistic unit and their historical variation, specific aspects of oral speech, as well as the scientific study of euphemisms in Uzbek and world linguistics, and their spiritual properties are discussed. The use of euphemisms used in "Boburnoma" is analyzed on the basis of examples.

Kalit soʻzlar: evfemizmlar, til birligi sifatida, uslubiy oʻrni, qoʻllanilish doirasi, ogʻzaki nutqqa xosligi, tarixiy, milliy qadriyatlari, paydo boʻlishi, qoʻllanilishi, ifoda mazmuni.

Ключевые слова: эвфемизмы, как единица языка, методологическое место, сфера применения, специфика устной речи, историческое, национальное значение, возникновение, применение, содержание выражения.

Key words: euphemisms, as a unit of language, methodological place, scope of application, specificity of oral speech, historical, national values, emergence, application, content of expression.

Har bir xalqning tarixini, madaniyatini, oʻziga xos milliy qiyofasini belgilab beruvchi buyuk olimlari, mutafakkirlari, koʻzga koʻringan yirik adiblari boʻladi. Ularning qoldirgan maʼnaviy boyliklari keyingi avlod vakillari uchun meros sifatida saqlanadi va dasturulamal boʻlib xizmat qiladi. Shunday buyuk shaxslardan biri Zahiriddin Muhammad Boburdir. Uning qoldirgan merosi turli sohalarda oʻrganilgan va oʻrganilmoqda. “Boburnoma” asari esa dunyoning barcha tillariga tarjima qilingan. Bu esa Bobur shaxsiga va uning qoldirgan boy maʼnaviy merosiga boʻlgan qiziqishning koʻpligidan dalolat beradi. Ushbi maqolada Z.M.Boburning “Boburnoma” asarida evfemizmlarning oʻrni va qoʻllanilishi xususida fikr yuritiladi.

Bizga maʼlumki, evfemizmlar milliy mentalitetni ifodalovchi lisoniy birlik hisoblanadi. Barcha til birliklari kabi evfemizmlar ham oʻzbek tilshunosligida ham jahon tilshunosligida ham oʻrganilgan. Chunki ularning tilda paydo boʻlishi, shakllanishi va semantik tarkib topishi koʻp qirrali murakkab hodisa hisoblanadi. Olimlarning fikricha evfemizmlarning paydo boʻlishi insoniyat tafakkuri va axloqiy qadriyatlari rivoji bilan bogʻliq hodisa hisoblanadi. [14, B. 3].

Evfemizmlar jahon tilshunoslari tomonidan ham o‘rganilgan. Masalan, O.N.Turbashev Yevropa ovchilari va ov mavsumi bilan bog‘liq evfemizmlarni, E.A.Agayan arman qishloqlari aholisi nutqida qo‘llanuvchi evfemizmlarni, S.Otayev Turkman tilidagi evfemizmlarni, G.G.Musaboyev qozoq tilidagi, V.P.Darbakova mongol xalqiga xos evfemizmlarni, N.G.Mixaylovskaya Uzoq Sharq xalqlari tilida qo‘llangan evfemizmlarni tahlil etishgan bo‘lsa, S.P.Vanshteyn va Sh.Ch.Sat Tuva tilidagi, I.V.Arnold esa ingliz tilidagi evfemizmlar haqida fikr yuritishgan. Bulardan tashqari, evfemizmlar haqida B.A.Larin, A.M.Katsev, N.T.Boschayeva, L.V.Artyushkina, G.G.Kujim kabi olimlar tomonidan ham o‘rganilgan.[14, B. 7].

O‘zbek tilshunosligida ham evfemizmlar olimlar tomonidan ilmiy tahlil etilgan. Hozirgi o‘zbek adabiy tilidagi evfemizmlar bo‘yicha olim N.Ismatullayevning “O‘zbek adabiy tilidagi evfemizmlar” mavzusidagi tadqiqot ishida tabu va evfemizmgga doir juda ham boy ma‘lumotlar berilgan va ilmiy tahlil etilgan. [8, B.19].

Shuningdek, A.Omonturdiyevning nomzodlik dissertatsiyasida [9, B.176] ularning uslubiy xususiyatlari, doktorlik dissertatsiyasida [10, B. 252] esa chorvodorlar nutqida qo‘llaniladigan evfemizmlarning lingvistik o‘ziga xosliklari ilmiy jihatdan o‘rganilgan.

Bulardan tashqari, M.Qodirovaning ilmiy izlanishlarida ham o‘zbek tilidagi evfemizmlar va disfemizmlar badiiy matn asosida tahlil etilgan. [14, B. 118]. Ko‘rinadiki, evfemizmlar jahon tilshunoslari tomonidan ham o‘zbek tilshunoslari tomonidan ham ilmiy tahlil etilgan. Bu esa tilning leksik birligi hisoblangan evfemizmlarni o‘rganishda muhim ilmiy manba vazifasini o‘taydi.

Kuzatishlar shuni ko‘rsatdiki, olimlar evfemizmlarni turlicha tasniflashadi. Masalan, o‘zbek tilshunoslaridan N.Ismatullayev ularni 7 tur, A.Omonturdiyev esa 11 tur asosida tahlil etishgan bo‘lsa, rus tilshunosi R.A.Budagov ikki yirik turga bo‘lishni taklif etgan. R.Xolder esa evfemizmlarni leksik-semantik jihatdan 10 ta mavzu guruhga ajratgan. B.A.Larin esa 3 guruh asosida o‘rganish tarafdori. V.P.Moskvin esa 5 tur asosida o‘rgangan. Bu kabi tasniflarni ko‘plab keltirish mumkin.

Har bir tasnifni o‘rganish jarayoni shunday xulosaga olib keldiki, evfemizmlar til birligi sifatida barcha tillarda mavjud va ularni badiiy matndagi uslubiy vazifalarini kengroq o‘rganish til rivoji uchun muhimdir. Chunki tilshunoslikda evfemizmlarning paydo bo‘lishi, nafaqat, lingvistik, ekstralingvistik omillar bilan bog‘liq ekanligini, ular jamiyatning madaniy va tarixiy rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlarini o‘z ichiga olishi ilmiy va nazariy jihatdan tahlil etilgan.

Fanda turlicha bo‘yoqdorlikka ega bo‘lgan til birligi evfemizmlar deb ataladi. Dunyo olimlari evfemizmgga ilmiy nuqtayi nazardan ta’rif berishgan. Masalan, akademik A.Hojiyev evfemizmgga shunday ta’rif bergan: Evfemizm – (yun.euphemismos; eu – yaxshi, phemi – gapiraman).Narsa-hodisaning ancha yumshoq shakldagi ifodasi; qo‘pol, beadab so‘z, ibora va tabu o‘rnida qo‘pol botmaydigan so‘z (iborani) qo‘llash. [15, B. 131].

L.A.Bulaxovskiy esa “Evfemizmlar – yomon fikr uyg‘otadigan narsa yoki hodisaning asl nomini almashtirish va ular haqida so‘z orqali yovuz kuchlarni chaqirish “xavfi”ni tug‘dirmay turib gapirish, hammadan oldin “xavfning oldini olish” formulasi” degan fikrni ilgari surgan.[14, B. 118].

G.Safarova “Evfemizmlarning yosh xususiyatlariga ko‘ra sotsial xoslanishi” nomli dissertatsiyasida maqol, matal, aforizm, topishmoq, qarg‘ishlar ham boshqa-boshqa hodisa bo‘lsa-da, ularning ham ma’lum qismi evfemik xususiyatga ega ekanligini ta’kidlaydi.[11, B. 16].

Evfemizmlar orqali nutqimizda mavjud bo‘lgan qo‘pol so‘z, ibora yoki gaplarni yumshoqlik bilan, tinglovchining diliga ozor bermasdan, ko‘nglini og‘ritmasdan, odob nuqtayi nazardan yetkazib beramiz. [7, B. 161]. Bunday qo‘llanish nutqiy muloqotda milliy urf-odatlar, milliylikning qonun-qoidalariga mos tarzda ifodalashni ko‘rsatadi. Fanda evfemizmlar ma’lum bir turlar asosida tahlil etiladi. Chunki ular badiiy asarlarda va og‘zaki nutq jarayonida hissiy ta’sirchanlikni kuchaytirish maqsadida keng qo‘llaniladi. Evfemizmlardan yozuvchi va shoirlar ham o‘z asarlarida voqelikka mos holda o‘rinli foydalanadi. Ayniqsa, obraz nutqida evfemizmlar ko‘p qo‘llaniladi. Bu

esa badiiy asar tilining mazmundorligini ifodalashda, o‘quvchi uchun ta’sirchanligini oshirishda katta ahamiyatga ega hisoblanadi.[7, B. 161].

Shuningdek, ular tasviriy vosita sifatida og‘zaki va yozma nutqning boyishiga, so‘z ma’nolarining kengayishiga, turli uslubiy vazifa sifatida qo‘llaniladi. Bunday qo‘llanish esa tilning rivojlanishiga va boyishiga xizmat qiladi.

Mutaxassislar evfemizlarning yaratilishini etnografik tushuncha hisoblangan tabu hodisasi bilan aloqadorligini ta’kidlaydi. Qadimdan nomini aytish man etilgan qo‘rqinchli narsa va hodisalarni, yovuz kuchlarni chaqirish xavfini tug‘dirmay, gapirish zarurati tug‘ilganda, ular boshqa so‘zlar, ya’ni evfemizmlar bilan almashtirilgan.[14, B.67].

Evfemizm va tabu bir-biri bilan chambarchas bog‘liq, ikkala tushuncha tilda ham, muloqot madaniyatda ham yaqin hodisalar hisoblanadi. Ta’kidlash joizki, tabu va evfemizmning asosi bir xil taqiq - hodisa, ya’ni, dilga ozor beruvchi so‘zni ishlatishning yo‘l qo‘yilmasligidir.[6, C.5]. Bu kabi tur asosida tahlil etishlar evfemizm va tabuning xalq qarashlarining o‘ziga xos tomonlari ekanligini ham ko‘rsatadi.

Evfemizmlarning ma’nosi shartli bo‘lib ular ko‘proq ko‘chma ma’no ifodalash uchun xizmat qiladi va matn tarkibidagina aniqlashadi. Bu esa tinglovchiga fikrni madaniyroq qilib, diliga ozor bermasdan yetkazib berish, voqelikka yanada oydinlik kiritish imkoniyatini yaratadi.

Mavjud so‘zga evfemistik ma’no yuklanar ekan, dilga ozor beruvchi so‘zning ma’nosi qo‘llanmay, balki mavjud variant ya’ni, evfemizmlik xususiyatga ega so‘z qo‘llanadi. Chunki evfemizimlik ma’nosi bilan qo‘llanadigan so‘z leksik ma’no hisoblanadi.

Tilda mavjud evfemizmlar bir asosiy tushunchani ifodalasa-da, ma’no ottenkasida, ta’sir doirasida, kishilarning bir tushunchaga turlicha munosabatda bo‘lishlarini ko‘rsatishi bilan farqlanadi. Shuningdek, turlicha ekspressiv uslubiy bo‘yoqqa egaligi, nutqning vazifaviy uslublarida qo‘llanishi, adabiy tilga yoki shevalarga xosligi bilan ham farqlanadi.[7, B. 161].

Evfemizlarning mumtoz adabiy asarlar tilida berilishi ham o‘zgacha bir mazmun-mohiyat kasb etgan. Bu esa evfemizmlarning leksik birlik sifatidagi qo‘llanish chegarasi ancha qadimiyligini ko‘rsatadi. Ayrim ilmiy manbalarda evfemik ma’no yuklagan ifodalar antik davrdan boshlab olimlarda qiziqish uyg‘otganligi, bu leksema Demokrit, Platon, Aristotel tomonidan ham tilga olinganligi haqida ma’lumotlar berilgan. [14, B. 5]. Shuning uchun ham evfemizm til birligi sifatida XY-XVI asrlarda mumtoz adabiy asarlarda ham keng qo‘llanilgan. Fikrimiz isboti sifatida Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asaridagi evfemizmlarning qo‘llanilishini misol sifatida keltiramiz.

Turkiy xalqlarga, xususan, o‘zbeklarga xos bo‘lgan odatlardan biri bu inson ko‘ngliga og‘ir botadigan ayrim so‘zlarini evfemizmlar orqali chiroyli ifodalashidir. Muloqot jarayonida evfemizmlardan o‘rinli foydalanish ham insonlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarda ijobiy natijalar berishga yordam beradi. Masalan, **o‘ldi** so‘zining o‘rniga **olamdan o‘tdi, vafot etdi, shunqor bo‘ldi, dunyodan ko‘z yumdi, bandalikni bajo keltirdi, u dunyoga rixlat qildi, qaytish qildi, bu olamni tark etdi, joni uzildi, yuragi urishdan to‘xtadi, qazo qildi, shahid ketdi, shahid bo‘ldi, omonatini topshirdi** kabi turli xil evfemizmlardan foydalaniladi.

Z.M.Boburning “Boburnoma” asarida o‘ldi so‘zi bilan bir qatorda quyidagi evfemizmlardan o‘rinli foydalangan: **“shunqor bo‘ldi”, “tengri rahmatig‘a bordi”, “dunyoyi foniyni vido’ qildilar”, “shahid bo‘ldi”, “shahid qildi”, “olami foniyni vido’ qildi”, “olamdin bordi”, “o‘z amaliga giriftor bo‘ldi”, “olamdin kechti”, “juvonmarg bo‘ldilar”, “vafot qilg‘on ekandur”, “olamdin naql qildi”, “bu hayotdin jo‘nab ketdi”** kabilar. Bunday tarixiy evfemizmlar asarning mazmundor bo‘lishiga, kitobxonning badiiy asar tilini tushunib o‘qishiga yaqindan yordam beradi. “Boburnoma”dan misollar keltiramiz:

–*Ushbu tarixda dushanba kuni ramazon oyining to‘rtida Umarshayx mirzo jordin kabutar va kabutarxona bila uchub, shunqor bo‘ldi.* [1, B.9]. Bobur bu o‘rinda otasining tepalikdan, tasodifan yiqilib, vafot etishini “shunqor bo‘ldi” evfemizmi orqali ifodalagan. Bu evfemizm asarda bir o‘rinda uchraydi.

Bobur o‘ldi so‘zi o‘rnida “tengri rahmatiga bordi” evfemizmidan ko‘p foydalangan. Bu esa vafot etgan insonga nisbatan achinish, yaxshilik yo‘lida xotiralash maqsadida qo‘llangan. Evfemizmlarning matn tarkibidagi uslubiy vazifasini va ma‘no qirralarini aniqlash va tahlil etish uchun badiiy asarlardan bir gap tarkibida emas, balki matn holida olib tahlil etish zarur. Shundagina evfemizmlarning tinglovchi uchun ifodalanadigan ma‘no qirralarini, salbiy yoki ijobiy baho munosabatini aniqlash imkoniyatini beradi:

– *Ul fatarotta Xonzodabegim Muhammad Shayboniyxong‘a tushub edi, bir o‘g‘ul bo‘lub erdi, Xurramshoh otliq, maqbul o‘g‘lon edi. Balx viloyatini anga berib edi, otasi o‘lgandin bir-ikki yil so‘ngra **tengri rahmatig‘a bordi**.* [1, B.14].

– *So‘ngra Qobulg‘a kelganda Humoyung‘a bek atka qilib edim. Zamini Lovarni olg‘on fursatda **tengri rahmatig‘a boribdi**.* [1, B.16]. Yoki:

– *Ikkinchi qizi mening validam – Qutluq Nigorxonim edi. Qobulni olg‘ondin besh-olti oy so‘ngra tarix to‘qquz yuz o‘n birda **tengri rahmatig‘a bordilar**.* [1, B.13].

– *O‘shul fatarotta Ruqiya Sultonbegim Jonibek Sultong‘a tushub edi, bir-ikki o‘g‘li bo‘ldi, turmadi. Bu fursatlarda xabar keldikim, **tengri raxmatig‘a boribtur**.* [1, B.12]. Asarda **tengri raxmatig‘a boribtur** evfemizmi ko‘p qo‘llanilgan. Bu esa olamdan o‘tgan insonlarga achinish, hamdardlik bildirish va yaqinlaridan biri ekanligini ifodalash ma‘nolari yuklanganligini sezish qiyin emas.

Asarda “dunyoyi foniyni vido’ qildilar”, “olami foniydin vido’ qildi” kabi evfemizmlar sinonim sifatida qo‘llanilgan:

–*Mirzaxonni Muborakshoh qal‘ayi Zafarg‘a tilag‘anda Abobakr Koshhariyning chopqunig‘a yo‘luqub, Shohbegim va Mehr Nigorxonim va jami’ elning ahli va ayoli asirliqqa tushub, ul zolim - badkirdorning habsida **dunyoyi foniyni vido’ qildilar**.* [1, B.13].

–*Chun Sulton Ahmad mirzo murojaat qildi, ikki-uch manzildin so‘ng mizoji e‘tidol nahajidin munharif bo‘lub, muhriq isitma tori bo‘ldi. O‘ratepa navohisi Oqsuvig‘a yetganda shavvol oyining avositida tarix sekkiz yuz to‘qson to‘qquzda qirq to‘rt yoshida **olami foniydin vido’ qildi**.* [1, B.19].

Asarda sinonim sifatida berilgan “dunyoyi foniyni vido’ qildilar”, “olami foniydin vido’ qildi” kabi evfemizmlar o’tgan insonlarga nisbatan achinish, ularni eslash, xotiralash maqsadida qo’llanilgan.

Shuningdek, asarda “olamdin kechti”, “olamdin bordi”, “juvonmarg bo’ldilar” kabi evfemizmlar ham qo’llanib, voqelikka aniqlik kiritish uchun xizmat qilgan:

– *Rabiuloxir oyida Sulton Mahmud mirzoga qaviy oriza yuzlanib olti kunda olamdin kechti.* [1, B.81]. Yoki:

– *Xorliq va zorliq bila Axsi viloyatida olamdin bordi.* [1, B.23].

Keltirilgan misollardagi “olamdin kechti”, “olamdin bordi” evfemizmlar ham “o’ldi” so’zi o’rnida sinonim sifatida qo’llanilgan.

– *Zulm va fisqining shomatidin o’g’lonlari tamom juvonmarg bo’ldilar.* [1, B. 26). Berilgan misoldagi “juvonmarg bo’ldilar” evfemizmidan esa kutilmaganda o’rinsiz “o’lim” topganligini ifodalash uchun xizmat qilgan.

Shuningdek, “shahid bo’ldi”, “shahid ketdi” va “shahid qildi” evfemizmlaridan ham foydalangan:

– *Bir-ikki yildin so’ngra Ibrohim Bekchiq O’sh navohisini chopqonda Xudoyberdi Temurtosh keyinicha borib, urushub, bosilib, shahid bo’ldi.* [1, B.15].

Yoki: – *Avval bukim, mazkur bo’lg’on Malik Muhammad mirzokim, obohasining o’g’li va o’zining kuyovi edi, ...shahid qildi.* [1, B.79].

“Boburnoma” da bir o’rinda “tuproqqa topshirmoq” evfemizmi qo’llanilgan:

– *Nuyonni Piskentga tufroqqa topshurub keldilar. Bular suhbat tutqon yerdin bir o’q otimi bir baland jarning ostida Nuyonning o’lugini topibdurlar.* [1, B. 88].

Shuningdek, asarda “o’z amaliga giriftor bo’lmoq” evfemizmi ham qo’llangan:

– *Qorong’i kechada o’z elining o’qi-o’q Hasan Ya’qybning qochorig’a tegib, qochoridin burunroq o’z amalig’a giriftor bo’ldi.* [1, B.81]. Bu kabi misollarni ko’plab keltirish mumkin.

Asarda evfemizmlarning bunday qo’llanishi Bobur qarashlari va ruhiyati bilan bog’liqdir. Chunki shoh va shoir qarashlarida mehr-muhabbat, insoniylik tuyg’ulari kuchli bo’lganligini, uning til birliklaridan mohirona foydalanishida ham ko’rish

mumkin. Shuning uchun ham asarlari tilida o‘zbekona lutfni, insoniylik tushunchasining kengligini, mardona qarashni, millatga xos tantilik, botirlik, saxiylik, mehr-muruvvat tuyg‘ularini sezish qiyin emas.

Demak, mumtoz adabiy asarlar tilida ham evfemizmlarning tarixiy variantlari qo‘llanilgan bo‘lib, ular o‘sha davr ruhini ifodalash uchun xizmat qilgan. Ayrimlari bugungi kunda ham adabiy tilda va og‘zaki nutqda, shevada qo‘llanilmoqda. Asarda qo‘llanilgan evfemizmlar badiiyligi jihatidan ham ta’sir doirasi jihatidan ham o‘ziga xos til birligi sifatida ma’lum bir voqelikka aniqlik kiritish maqsadi uchun xizmat qilgan. Shuning uchun ham biz ularning qo‘llanish doirasini yaxshi bilishimiz va yoshlarga tarixiy evfemizmlarning ma’no qirralarini to‘g‘ri tahlil etishlariga, o‘z ona tilida mavjud til birliklarining matn tarkibidagi uslubiy vazifalarini bilib olishlariga ko‘maklashishimiz zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. –Тошкент: Юлдузча, 1989.-367 б.
2. Арсентьева Ю.С. Аспекты изучения эвфемизмов в английском и русском языках (Электронный ресурс) Ю.С.Арсентьева. Известия РГПУ им. А.И.Герцена,2011. – <http://cyberleninka.ru/article/n/aspektyizucheniya-evfemizmov-v-angliyskom-i-russkom-yazykah>
- 3.Баскаков Н.А. Пережитки табу и тотемизма в языках народов Алтая.; Совет.тюркология. – Баку.: 1975. № 2. – С. 3-7.
4. Бердова Н.М. Эвфемизмы в свете теории вторичной номинации. Дисс... канд. филол. наук. – М., 1998. – 148 с.
5. Вильданова Г.А. Эвфемия и принцип вежливости в современном английском языке: гендерный аспект. – Москва-Берлин.: Директ-Медиа, 2015. – 162 с.
- 6.Eva Heller (2000), Psychologie de la souleut -effets ets symboliques, pp.130-46.

Есимова Ж.Д. Определение эвфемизмов в трудах Российских ученых.; Ж.Д.Есимова. Язык и культура. XI Международная научная конференция по проблемам когнитивной лингвистики “Новые парадигмы и новые решения в когнитивной лингвистике”. Алматы-Кемерова Витебск-Донецк. Казахстан Алматы. КазНУ имени аль-Фараби, 2013. – С. 5.

7. Jiyanova N. O‘zbek tilining amaliy uslubiyati. Darslik.–Toshkent, 2024. 495-b.

8.Исматуллаев Н. Эвфемизмы в современном узбекском языке: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1963. – 19 с.

9.Омонтурдиев А. Эвфемик воситаларнинг функционал хусусиятлари: филол. фан. номз.... дисс. – Тошкент, 1997. – 176 б.

10.Омонтурдиев А.Профессионал нутқ эвфемикаси (чорвадорлар нутқи мисолида): филол. фан. докт. ... дисс. – Тошкент, 2009. – 252 б.

11.Safarova G. Evfemizmlarning yosh xususiyatlariga ko‘ra sotsial xoslanishi. Falsafa doltori (PhD) diss.avtor. Andijon, 2022. 16.

12.Шомақсудов А., И.Расулов, Р.Қўнғуров, Ҳ.Рустамов. Ўзбек тили стилистикаси. Тошкент, Ўқитувчи,1983 йил.

13. O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 2-jild. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2006. – 582 b

14.Qodirova X. O‘zbek tilida evfemizm va disfemizm. –Toshkent: Bookmany print. 2022.

15.Hojiyev A.Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2002, 164.